

DOI: 10.5281/zenodo.14459945

A UTILIZAÇÃO DA CRISPR/CAS9 NO TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME: UMA ABORDAGEM INOVADORA PARA DOENÇAS HEREDITÁRIAS

Autores: Valeska Lorryne de Freitas Gouveia; Julia Ferreira de Lima; Tamila Santos Peres; Mikaela Lima Mendonça; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é um distúrbio hereditário que afeta as células sanguíneas, ocasionando deformações em sua conformação, através da mutação no gene da hemoglobina (HbA), resulta na formação de uma hemoglobina anormal (HbS), desenvolvendo hemácias no formato de foice. A CRISPR/Cas9 é uma técnica molecular na qual, através de edição genética, permite alterar qualquer genoma de uma molécula de DNA. **OBJETIVOS:** Em virtude dos crescentes casos de diagnósticos de anemia falciforme, este estudo teve como objetivo correlacionar a utilização da técnica CRISPR/Cas9 nas mutações relacionadas à anemia falciforme e sua importância. **MATERIAL E MÉTODOS:** Esta análise se trata de uma revisão da literatura, onde foram selecionados artigos científicos com base nos descritores “técnica molecular, edição de genoma, tratamento de doenças hematológicas” disponibilizados nas bases de dados Pubmed, BVS e *Web Of Science*. Foram utilizados como critérios de inclusão, artigos entre os anos de 2020 a 2024, totalizando em 28 artigos relacionados a CRISPR/Cas9 e anemia falciforme, sendo que destes, 6 foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Em um dos estudos, a técnica CRISPR/Cas9 foi utilizada em meios de cultura para identificar e modificar o gene HbS. Inicialmente, com o gene alvo identificado, a enzima Cas9 é direcionada para realizar o corte na região irregular, que permite substituir pela versão correta. Após o procedimento, as células modificadas foram transplantadas em camundongos para avaliação. Portanto, a precisão que a técnica oferece na modificação do DNA, mostram resultados promissores nas pesquisas relacionadas à utilização da técnica CRISPR/Cas9 no tratamento de anemia falciforme. Logo, existem elevadas expectativas de sucesso na cura de doenças hereditárias, no entanto, essa abordagem também mostra limitações, como riscos de alterações que podem resultar em modificações indesejadas no genoma. Além disso, ao realizar a edição genética, o organismo do indivíduo pode ou não incorporar corretamente o gene modificado, o que permite gerar efeitos colaterais. **CONCLUSÃO:** Torna-se evidente que, apesar das incertezas, a técnica apresenta um grande potencial para a cura da anemia falciforme, permitindo a correção de genes específicos, como o HbS. No entanto, é essencial que mais estudos sejam realizados para garantir que essa abordagem seja segura e eficaz, pois o uso de seres humanos ainda está em fase de pesquisas já que há muitos desafios a serem superados.

Descritores: Técnica molecular, edição de genoma, tratamento de doenças hematológicas.

Instituição: Universidade Federal de Jataí